

PEDAGOGIKALÍQ TERMINOLOGIYANÍŃ MILLIYLIK, MÁDENIYAT HÁM QÁDIRYATLAR MENEN BAYLANÍSÍ

Dilfuza SULTANOVA,

QQDU doktoranti,

Dilfuza1234@mail.ru,

Annotatsiya. Bul tezistiń maqseti pedagogikalıq terminologiyanıń milliy mádeniyat penen tıǵız baylanıslılıqların tallaw, olardıń qáiplesiwinde milliy qádiriyatlardıń hám folklordıń ornı haqqında ilimiy jantasıwlarıdı sáwlelendiriwden ibarat.

Gilt sózler: pedagogika, til, termin, bilimlendiriw, ilim, naqıl, maqal, úzliksiz bilimlendiriw, pedagogikalıq terminoloshiya.

Kirisiw

Pedagogikalıq terminologiya – tildiń belgili bir sociallıq-mádeniy ortalıǵında qáiplesetuǵın quramalı sistemaǵa iye bilim tarawı. Bul pedagogikalıq terminlerdiń milliy mádeniyat penen ózara baylanısı, olardıń qaraqalpaq til mádeniyatındaǵı ornı jáne qáiplesiw dástúrleri tereń sáwlelendiredi. Negizinde pedagogikalıq terminler xalıqtıń tarixiy-mádeniyat miyraslarınan nár aladı. Mısalı, «tárbiya», «úgit-násiyat» sıyaqlı sózler dástúrli milliy tárbiya koncepciyaların súwretleydi. Bular pedagogikalıq processte qollanılıp ǵana qoymay, xalıqtıń mádeniy hám ruxıy baylıqlarınıń aynası bolıp tabıladı. Qaraqalpaq xalqınıń pedagogikalıq kózqarasları uzaq dáwirler boyı xalıq awızeki dóretpelerinde, naqıl-maqallarda, salt-dástúrlerde hám áyyemgi tárbiya principiinde sáwlelengen. Usı mádeniy dástúrler til arqalı saqlanıp, zaman talabına ılayıq terminler arqalı qáiplesken.

Nátiyje hám kóz-qaraslar

Pedagogikalıq terminologiyada milliy hám universal mazmun hám mániler tıǵız baylanısqa. Mısalı, «oqıwshı» termini qaraqalpaq xalqınıń dástúrli bilim sistemasındaǵı jas áwladqa bolǵan ayrıqsha dıqqatın sáwlelendiredi. Bul termin tillik universal uǵım bolǵanı menen, onıń milliy mazmunı tek qaraqalpaq mádeniyatına tán ózgeshelikler arqalı keńeyedi.

Házirgi globallassıw dáwirinde pedagogikalıq terminler tek milliy mádeniyattı ǵana emes, mádeniyatlar aralıq baylanıslardı da kórsetedi. Qaraqalpaq tili inglis, rus hám basqa tillerden engizilgen terminlerdi qabıllap, olardı milliy sistemaǵa beyimlestiriw arqalı mádeniyatlar aralıq dialogtıń bir bólegi bolıp tabıladı. Bul máseleniń ekinshi teoriyalıq metodologiyalıq tiykarları bar bolıp, olar tómendegilerden ibarat.

1. Terminologiya milliy mádeniy ózgesheliklerdiń kórsetkishi. Pedagogikalıq terminler tek ǵana ilimiy túsiniqlerdi ǵana emes, al sonday-aq milliy bilim beretuǵın dástúrlerdi, tariyxıy tájiriybelerdi de qamtıydı. Xalıq pedagogikası milliy ilimiy pedagogikamızdıń metodologiyalıq tiykarı, rawajlanıw dáregi bolıp xızmet etedi. Xalıq pedagogikası xalıqtıń mıń jıllar dawamında toplagan ámeliy tálim-tárbiyalıq tájiriybesi, altın ǵaziynesi, pedagogikalıq enciklopediyası. Xalqımızdıń jas áwladtı tárbiyalawdaǵı danıshpanlıq oyları hám ámeliy tájiriybesi milliy dóretpelerde, mısalı, dástanlarda, erteklerde, naqıl-maqallarda, qosıqlarda, úrp-ádetlerde, dástúrlerde, oýınlarda, jumbaqlarda, jańıltıpaslarda, ańız-áńgimelerde, ápsanalarda, ushırma sózlerde, kórkem ónerinde sáwlelengen. Sonday-aq, tariyxıy, mádeniy hám arxeologiyalıq esteliklerinde saqlanǵan (Q.Qosnazarov, A.Pazılov, A.Tilegenov, 2009.). Terminler belgili bir etnomádeniy kontekstte anıq mánige iye bolıp, xalıqtıń pedagogikalıq túsiniqler sistemasın payda etedi.

2. Milliy til menen pedagogikalıq terminologiyanıń óz ara baylanısı. Milliy til óziniń grammatikalıq, leksikalıq jáne semantikalıq qurılımları arqalı pedagogikalıq terminlerdiń qalıplesiwine tikkeley tásir etedi. Ádebiy tildiń rawajlanıwındaǵı

talaplardín hám nızamlılıqtın kem-kemnen qáiplesiwi hám jetilisiwi nátiyjesinde terminlerdi arawlı atama sıpatında tanıw hám tańlawdın principleri, terminlerdín jasalıw jolları nızamlılıq retinde tastıyqlandı. Nátiyjede házirgi kúnde terminler qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında ózine tán ayrıqsha ózgeshelik belgilerine iye boldı. Qaraqalpaq tiliniń ózgeshelikleri pedagogikalıq terminlerdín mazmunın hám qollanılıw tiykarın belgilep beredi.

Qaraqalpaq xalqınıń dástúrli bilim beriw sisteması pedagogikalıq terminlerdín qáiplesiwine belgili dárejede tásir etken. Milliy mádeniyat penen tariyxıy jaǵdaylardın tásiiri pedagogikalıq uǵımlardı sıpatlaw ushın qollanılǵan terminlerdín mazmunı menen formasında óz tańbasın qaldırǵan. Sonlıqtan da, xalıq awızeki dóretpelerin ilimiy jaqtan izertlep, úyreniw, basqa jámiyetlik pánler sıyaqlı pedagogika tariyxın úyreniw ushın da úlken áhmiyetke iye. Ásirese, pedagogika tariyxı, sonıń ishinde xalıq pedagogikasınıń dúziliw tariyxı xalıq dóretiwshiligi menen tiyккеley baylanıslı. Anıǵıraq etip aytqanda xalıq pedagogikasınıń barlıq úyreniw, tárbiyalaw metodları folklor arqalı iske asırıladı (E.Berdimuratov, 1993.).

Mádeniy ózgesheliklerge keletuǵın bolsaq, milliy salt-dástúrler, turmıs-salt qosıqları menen naqıl-maqallar bilim beriw tájiriyyesinde ayrıqsha orın iyelegen. Olar oqıtıw dástúrinde morallıq baylıqlar menen etikalıq qaǵıydalardı jetkeriwdiń quralı sıpatında qollanılǵan. Bul boyınsha birqansha ilimiy izertlewler bar, máselen, «Berdaqtıń jámiyetlik pedagogikalıq kózqarasları» (U.Aleuov, 1978.), «Folklor hám qaraqalpaq xalıq pedagogikası» (U.Aleuov, 1972.), «Qaraqalpaq xalıq pedagogikası» (A.Tájimuratov, 1996.) miynetleri usı máselelerge tiyisli.

Qaraqalpaq xalqınıń awızeki dóretpeleriniń tillik ózgeshelikleri pedagogikalıq terminlerge bay mánilik reńk penen millettiń dúnyatanıwın kórsetetuǵın ayrıqsha stil bergen.

Tarixiy tiykarlarǵa toqtalıp ótetuǵın bolsaq, qaraqalpaqlardıń kóshpeli turmıs saltına baylanıslı bilim beriw usılları pedagogikalıq terminlerdín payda bolıwına tásir etken. Máselen, tábiyatqa jaqınlıq, kollektivlik ómir súriwi hám jası úlkenlerdi

hürmetlew dástúri bilim beriw mazmunında óz kórinisin tapqan. Tábiyatqa baylanıslı naqıl-maqallardı analizlep qarağanımızda, bul awızeki xalıq dóretpeleri qaraqalpaq xalqınıń turmıs-tirshiliginen, tábiyatqa degen tereń hürmetinen hám dúnyatanımınan payda bolǵan. Olar jas áwladtı tárbiyalawda áhmiyetli rol atqara otırıp, tábiyat penen úylesimli ómir súriwge, morallıq-etikalıq baylıqlardı túsiniwge hám ómirlik tájiriýbeni tereń ańlawǵa úyretedi. Mısalı, «Suw ishken qudıǵına tükirme» (Qaraqalpaq folklorı, 2014.) – tábiyattı qorgaw, oǵan zıyan tiygizbew mánisinde. Onıń inglis tilindegi ekvivalenti: «Don't soil your own nest», qaraqalpaqsha mazmunı «óz uyańdı búldirme» yamasa «Don't bite the hand that feeds you» - «seni asırıp otırǵan qoldı tisleme»; «Tábiyat – tirishilik besigi» – tábiyattı saqlawdıń ómir ushın áhmiyetin túsindiriwden ibarat. Inglis tilindegi ekvivalenti: 1. «Mother Nature» - «Ana - tábiyat». 2. «Nature is the source of all life» - «Tábiyat – tirishilik dáregi». 3. «Nature gives and sustains life» - «Tábiyat – jaratıwshı hám ómir dawamshısı»; Miynetkeshlik penen shıdamlılıqqa úyretiwshi: «Bir jıl tut ekken kisi, júz jıl gáwhar teredi» (Qaraqalpaq folklorı, 2015.) – miynettiń áhmiyetliliǵın, nátiyjeli jumısqa qol jetkeriwdi úyretedi. Inglis tilindegi ekvivalenti: «Today's seeds are tomorrow's harvest» - «Búgin tuqım - erteń ónim» mánisinde; «Jawın menen jer kógerer, miynet penen er kógerer» – hár nárseniń óz waqtı bar ekenin, shıdamlılıqtıń áhmiyetin uǵındırıw, tábiyattaǵı qubılıslar menen adam miynetiniń baylanısın túsindiriwge arnalǵan. Inglis tilindegi ekvivalenti: «Hard work transforms a man, just as rain makes the earth flourish» - «Jawın jerdi gúllendirgenindey, miynet insandı rawajlandıradı» mánisinde. Bul maqalda jawınıń jerdi jasil hám hasıldar etiw procesi ortasında paralelik sáwlelenip, miynet hám háreket insan ushın birdey ózgeriwshi kúshke iye ekenliginen derek beredi. Bunda miynetkeshlik, háreket hám umtılıwshańlıq jeke rawajlanıwda ayrıqsha áhmiyetke iye ekenligi atap ótiledi; «Xalıqqa dúzelmegen, qalıpke dúzelmes» – sebep-nátiýje baylanısların túsindiriw. Inglis tilindegi ekvivalenti: «A rolling stone gathers no moss», «Adapt or perish», «When in Rome, do as the Romans do».

Yamasa «One who cannot adapt to society cannot fit into any mold», «If you cannot adjust to people, you cannot adjust to any form or situation» - «Jámiyetke maslasa almaytuđın adam hesh qanday qálipke sıymaydı» yamasa «Eger siz adamlarğa maslasa almasañız, hesh qanday forma yaki jađdayğa maslasa almaysız» mazmunın beredi. Bul maqalda sociallıq maslasıw áhmiyetli ekenligi atap ótıledi. Bul adamlar menen til tabısa alıw hám sociallıq normalardı túsiniw qábileti jeke jetiskenliktiń tiykarı ekenligin kórsetedi. Bul sociallıq kónlikpeler jeke qábiletten áhmiyetlirek ekenligin ańlatadı; «Júrgen – dárya, jatqan – boyra» – tábiyattı úyreniw menen bilim alıwdıń qatar júretuđını kórsetilgen. Inglis tilindegi ekvivalenti: «A traveler is like a river, a lazy person is like a stagnant pond» yamasa «Movement brings life, laziness brings stagnation». Bul maqalda háreket hám iskerlik háreketsizlik hám xoshjaqpaslıq qarama-qarsı qoyılğan. Shaqqan adamdı ađıp turğan dáryağa, xoshjaqpastı bolsa turıp qalğan suwğa uqsatıp metaforadan paydalanğan. Bul ómirde jedel, beyimleskish hám tınımsız alğa umtılıw kerek ekenligin atap ótedi; «Er azıđı elden, el azıđı jerden» – qollap-quwatlawshılıq penen birliktiń úlken jetiskenliklerge jetkizetuđını kórsetilgen. Inglis tilindegi ekvivalenti: «A man depends on his nation, and the nation depends on its land» hám «A man is fed by his people, while people are fed by their land». Bul naqıl-maqallar insan menen xalıq, xalıq penen jer arasındadı baylanıstı, olardıń bir-birine gárezlilikin sáwlelendiredi.

Qaraqalpaq xalqı óziniń kúndelikli turmısında balıqshılıq, qus awlawshılıq, sharwashılıq, diyqanshılıq hám tađı basqa kásiplerge baylanıslı awızeki ádebiyatında kóp gána miyraslar qaldırğan. Xalıq dóretpeleri mazmunı hám tematikası jađınan ođada bay. Bular hárqıylı janrdadı folklorlıq baylıđımız xalıq pedagogikasınıń tiykarın quraydı. Usılardıń tiykarında xalıq pedagogikası ásirler boyı bayıp, xalıqtıń arzıw-tilekleri, talapları kózqarasınan ósip hám rawajlanıp bardı.

Juwmaq

Qaraqalpaq xalıq pedagogikasın Orta Aziya elleri xalıq pedagogikasına salıstırıp qarađanda ózine tán milliy xarakterge iye ayırmashılıqları ayqın seziledi.

Bul xalqning ekonomikasina, madaniyatiga, milliy o'zgarishlariga ham salt-dasturlariga qaray tarbiya jumalarining da beyimlegening a'natadi. Pedagogika terminologiya milliy madaniy qubilis bolip, ol qaraqalpaq xalqining ruxiy madaniyati, tarixiy tajiriybesi j'ane til sistemasini menen t'ig'iz baylanisli. Terminler tek g'ana ilmiy t'usiniklerdi emes, al sonday-aq milliy madaniy o'zgarishlar di de o'z ishine qamtaydi. Al, milliy madaniyatqa tiykarlangan pedagogika terminologiya sol xalqning tilinde bilimlendiriw sistemasini mazmunini menen universal o'zgarishligini biriktiretu'g'in a'hmiyetli taraw bolip tabiladi.

Paydalanilgan adabiyatlar dizimi:

- Aleuov, U. (1972). Folklor ham qaraqalpaq xalq pedagogikasi. *Amiwdariya jurnali*, (6).
- Berdimuratov, E., & Qutlimuratov, B. (1993). Mektep turmisina baylanisli terminlerdin orissha-qaraqalpaqsha qisqasha so'zligi. N'okis: BILIM.
- Orinbaev, J., & Aleuov, U. (1978). Berdaqning j'amiyetlik pedagogika k'ozqaraslari. N'okis: Qaraqalpaqstan.
- Qaraqalpaq folklori. (2014). 67–76-tomlar. N'okis: Ilim.
- Qaraqalpaq folklori. (2015). 88–100-tomlar. N'okis: Ilim.
- Qosnazarov, Q., Pazilov, A., & Tilegenov, A. (2009). Pedagogika. N'okis: BILIM.
- Tajimuratov, A. (1996). Qaraqalpaq xalq pedagogikasi. N'okis: Bilim.

PEDAGOGIK TERMINOLOGIYANING MILLAT, MADANIYAT VA QADRIYATLAR BILAN ALOQASI

Annotatsiya. Ushbu tezisning maqsadi pedagogik terminologiyaning milliy madaniyat bilan uzviy bog'liqliklarini tahlil qilish, ularning shakllanishida milliy qadriyatlarning va folklorning o'rni haqida ilmiy yondashuvlarni aks ettirishdan iborat.

Kalit soʻzlar: pedagogika, til, termin, talim, ilm, maqol, uzviy talim, pedagogik terminoloshiya.

THE RELATIONSHIP OF PEDAGOGICAL TERMINOLOGY WITH NATIONALITY, CULTURE, AND VALUES

Abstract. The purpose of this thesis is to analyze the inextricable link between pedagogical terminology and national culture and to reflect scientific approaches to the role of national values and folklore in their formation.

Keywords: pedagogy, language, term, education, science, proverb, holistic education, pedagogical terminology

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, КУЛЬТУРОЙ И ЦЕННОСТЯМИ

Аннотация. Цель данной тезисе — проанализировать неразрывную связь педагогической терминологии с национальной культурой, отразить научные подходы к роли национальных ценностей и фольклора в их формировании.

Ключевые слова: педагогика, язык, термин, образование, наука, пословица, целостное образование, педагогическая терминология